

13º Seminário

do_c_o_m_o_m_o_
brasil

Salvador – BA
7 a 10 de outubro de 2019

SERGIO BERNARDES E SANATÓRIO DE CURICICA: UMA DOCUMENTAÇÃO DA PRODUÇÃO DA ARQUITETURA MODERNA DE SAÚDE

História e Historiografia da Arquitetura e do Urbanismo Modernos no Brasil

Thaysa Malaquias de Mello

Mestre em Arquitetura e Pós-Graduanda

Programa de Pós-Graduação em Arquitetura – (PROARQ – UFRJ)

Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional (IPPUR- UFRJ)

thaysamlq@gmail.com

Resumo:

Este artigo tem como objetivo falar sobre a produção de documentação realizada por meio da leitura da metodologia de projeto, construção e linguagem arquitetônica utilizada pelo arquiteto brasileiro Sergio Bernardes para o projeto do Sanatório de Curicica. Bernardes fez parte de uma segunda geração de arquitetos que já conquistara relativa autonomia neste campo, articulando o processo de produção arquitetônica aos pressupostos da medicina. Logo após sua formatura, Bernardes se torna chefe do Setor de Arquitetura da Campanha Nacional Contra a Tuberculose (CNCT), do Serviço Nacional de Tuberculose (SNT), resultando na construção desse complexo arquitetônico sanatorial moderno, de modelo pavilhonar, inaugurado em 1951, em Jacarepaguá, na cidade do Rio de Janeiro. O programa arquitetônico seguiu as premissas técnicas elaboradas pela campanha, cujas recomendações gerais seguiam o estudo e a padronização da construção de sanatórios e dispensários que deveriam seguir princípios de racionalidade projetual e construtiva. Pretende-se aqui apresentar os resultados da investigação acerca do processo de projeto desenvolvido para o sanatório em questão, por meio de levantamentos, análises documentais e redesenhos, de forma a compreender a utilização de princípios de racionalização pelo uso da modulação e sobre os métodos construtivos adotados por Bernardes, como o uso de elementos pré-moldados a fim de notar qualidades do projeto que nos permite compreender uma forma de se fazer a arquitetura moderna de saúde e suas contribuições para o campo.

Palavras-chave: Arquitetura Moderna, Arquitetura de Saúde, Racionalização, Sanatório de Curicica.

Abstract:

This article aims to talk about the production of documentation done by reading the methodology of design, construction and architectural language used by the Brazilian architect Sergio Bernardes¹ for the Curicica Sanatorium project. Bernardes was part of a second generation of architects who had already conquered relative autonomy in this field, articulating the process of architectural production to the presuppositions of medicine. Shortly after his graduation, Bernardes became head of the Architecture Sector of the National Tuberculosis Campaign (CNCT), of the National Tuberculosis Service (SNT), resulting in the construction of this modern Satorial architectural complex, pavilion model, inaugurated in 1951, in Jacarepaguá, in the city of Rio de Janeiro. The architectural program followed the technical premises elaborated by the campaign, whose general recommendations followed the study and the standardization of the construction of sanatoriums and dispensaries that should follow principles of design and constructive rationality. The purpose of this paper is to present the results of the investigation about the design process developed for the sanatorium in question, through surveys, documentary analyzes and redesigns, in order to understand the use of rationalization principles through the use of modulation and on the constructive methods adopted by Bernardes, such as the use of precast elements in order to notice qualities of the project that allows us to understand a way to make modern health architecture and its contributions to the field.

Keywords: Modern Architecture, Health Architecture, Rationalization, Sanatorium of Curicica

SERGIO BERNARDES E SANATÓRIO DE CURICICA: UMA DOCUMENTAÇÃO DA PRODUÇÃO DA ARQUITETURA MODERNA DE SAÚDE

Considerações iniciais

Arquiteto brasileiro nascido no Rio de Janeiro, em 1919, Sergio Wladimir Bernardes formou-se em 1948 pela Faculdade Nacional de Arquitetura da Universidade do Brasil (FNA), atualmente Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), num momento que se caracterizava por ser a segunda fase do movimento moderno brasileiro, marcado por uma atuação autônoma dos arquitetos na construção do campo profissional da Arquitetura para a Saúde, não só atendendo aos pressupostos médicos, mas também introduzindo novas questões para a racionalização estética, construtiva e projetual, como princípios de humanização e de conforto ambiental para atender aos programas desse tipo de edificação (AMORA, 2014).

A partir de 1946 foi institucionalizada a Campanha Nacional Contra a Tuberculose (CNCT), subordinada ao Serviço Nacional de Tuberculose (SNT). A Campanha se articulava em convênios de colaboração com entidades públicas e privadas de combate à doença, se concentrando, entre outras propostas, na melhoria das instalações dos sanatórios e dispensários e no estudo da construção padronizada de novos dispensários e sanatórios. Nos dois primeiros anos que sucederam sua formatura, Bernardes se torna chefe do Setor de Arquitetura da Campanha Nacional Contra a Tuberculose (CNCT), frente ao Serviço Nacional da Tuberculose (SNT), vindo a projetar o Conjunto Sanatorial de Curicica, atualmente conhecido como Hospital Raphael de Paula Souza, projetado em 1949 e inaugurado em 1952, situado na Baixada de Jacarepaguá, cidade do Rio de Janeiro.

Figura 1: Foto da maquete física original do Complexo Sanatorial de Curicica.
Fonte: Acervo DAD/Fiocruz

Seu programa arquitetônico seguiu as premissas técnicas elaboradas pela SNT, cujas recomendações gerais seguiam o estudo e a padronização da construção de sanatórios e dispensários tipo “Campanha”, pois se previa que a doença estaria erradicada em alguns anos: eficiência, baixo custo e manutenção econômica, sem, entretanto, sacrificar suas qualidades técnicas e funcionais (NASCIMENTO et al, 2002). Todo esse estudo tem o objetivo de trazer uma leitura sobre a metodologia utilizada por Bernardes seguindo os preceitos da Arquitetura Moderna.

Análise do projeto: redesenho como ferramenta

Segundo Ana Gabriela Godinho Lima e Júlio Luiz Vieira (2017: p.40), quando nos referimos à pesquisa, tanto a história, como a historiografia e a bibliografia da arquitetura têm um papel essencial para a constatação de um sentido na produção arquitetônica, desde a organização de arquiteturas, como de autores e lugares. Seu ensino dá-se tanto de forma textual, como também sob a forma de imagens, sendo a história da arquitetura de grande importância na criação do sentido da realidade. Quanto ao papel do redesenho como ferramenta de pesquisa e argumentação, os autores apontam que:

No âmbito da crítica arquitetônica ou da pesquisa historiográfica, o redesenho de obras de arquitetura, construídas ou não, representa um recurso cujo poder elucidatório sobre as qualidades espaciais de uma obra não pode ser substituído por formas textuais de descrição. (Ibidem, p.43)

Para Ruth Verde Zein (2012), é preciso que se respeite os documentos, contudo os documentos não falam por si mesmos: aguardam ser interpretados. Ponderando que estes não são autossuficientes em relação ao seu entendimento, cabe ao pesquisador/a resolver perguntar, pensar e demonstrar, com base na documentação disponível. É importante considerar a obra sendo também um documento, para além de seus dados históricos, “buscando assim outras possibilidades de interpretação que lhe parecem ser mais plausíveis e conformes com os fatos, abrindo outras possibilidades para se compreender tais fenômenos” (ZEIN, 2012).

Para isto, segundo a autora, é preciso ir além de uma leitura de uma obra “por si mesma”. Quanto à produção de uma crítica referenciada da obra, Zein afirma que:

(...) cabe compreender que o esforço de uma leitura atenta ou de um estudo referenciado e crítico de uma obra de arquitetura não pode evitar de ser uma proposição metodológica - ou melhor, um meio para atingir um fim, que é onde, afinal, queremos chegar. Que tampouco nunca será o puro conhecimento dessa obra, mas algo distinto, híbrido, resultante sinérgico da associação entre a nossa livre e criativa ação, em interação com a obra, sobre a qual debruçamos, e que escolhermos nos dedicar a melhor estudar e compreender. (ZEIN, 2011, p.210)

Dessa forma, o redesenho enquanto ferramenta de pesquisa permite uma reflexão acerca do pensamento arquitetônico do autor do projeto, e não só é uma documentação realizada para estudar um determinado projeto, mas também uma forma de reconstruir o pensamento do autor e de transmitir conhecimento sobre a disciplina da arquitetura. Propicia uma

aproximação com a obra a partir dos dados produzidos, permitindo compreender múltiplos aspectos da edificação, como também suas particularidades.

Desta forma, segundo Fernando Guillermo Vázquez Ramos (2016), o método do redesenho procura, por meio da leitura da obra construída, seguir os passos das intenções e da forma de projetar do autor, podendo o ato de redesenhar em si uma metodologia de pesquisa que:

(...) além de fornecer dados sobre a obra, nos instrua sobre o processo de projeto que a originou usando da própria prática de projeto para investigar a estrutura compositiva da obra. Assim entendido, o redesenho seria uma prática metalinguística, isto é, um simulacro intencional e dirigido do projeto: um projeto do projeto. Quando redesenhamos com a finalidade de entender o processo de projeto que levou um determinado arquiteto à definição de uma forma (final) mediante o mesmo instrumento com que ele definiu o projetado (isto é, o desenho), pretendemos identificar os procedimentos do processo de projeto que foram usados com essa finalidade. (Ibidem, 2016)

O redesenho enquanto ferramenta de pesquisa permite uma reflexão acerca do pensamento arquitetônico do autor do projeto, não só é uma documentação realizada para estudar um determinado projeto, mas também uma forma de transmitir conhecimento sobre a disciplina da arquitetura. Propicia uma aproximação com a obra a partir dos dados produzidos, permitindo compreender múltiplos aspectos da edificação, como também suas particularidades. Desta forma, as metodologias do redesenho procuram ao inverso, por meio da leitura da obra construída, seguir os passos das intenções e da forma de projetar do autor (VÁZQUEZ RAMOS, 2016).

Entretanto, para uma maior compreensão das decisões de projeto, além do domínio da prática projetual, torna-se necessário, como fizemos previamente, concomitantemente, o estudo de outras fontes documentais primárias e secundárias, sobre o personagem e sua obra, que poderiam fornecer o contexto da atuação profissional do arquiteto, os contextos de sua formação, o histórico e o cultural da elaboração e construção do projeto em questão, elucidando questões como que arquitetura era aquela e quais eram os princípios adotados.

Desse modo, percorreremos, por meio da metodologia descrita, inicialmente um dos pavilhões do projeto do Sanatório de Curicica, percebendo o processo projetual do arquiteto, levando em consideração seus aspectos e características originais, sobretudo, a linguagem arquitetônica de Bernardes, que, como vimos, criava e buscava inovações formais, técnicas, e construtivas desde o projeto à execução da obra, de forma que estas etapas estariam aliadas entre si. Ao redesenhar o projeto, foi possível entendê-lo de forma mais completa e para além das rígidas propostas para seu programa, exigidas pela CNCT, bem como sua importância como um marco para a arquitetura moderna para saúde e para a história da arquitetura moderna brasileira.

Quanto ao ato de investigação de um processo de projeto, as autoras Cristina Gastón e Teresa Rovira (2007) afirmam que isto se trata de adquirir "uma compreensão ativa da história" (SASTRES, 1995 apud GASTÓN, ROVIRA, op. cit., p.12), evocando os melhores projetos da cultura moderna e, assim, certificando-se da continuidade dos valores estéticos que vigoram e que podem iluminar a prática da arquitetura, ao restabelecê-los de forma eficaz em relação às possibilidades técnicas e produtivas atuais.

Ao redesenhamos, temos como finalidade entender o que levou um determinado arquiteto à definição da forma e da tipologia resultante, mediante as mesmas ferramentas utilizadas por

ele, ou seja, a representação arquitetônica por meio das projeções ortogonais e/ou desenhos tridimensionais e modelos, de forma a decodificar objeto e imagem, mas, sobretudo, o processo de projeto. Gastón e Rovira (op.cit., p.11-12) nos trazem a seguinte reflexão quantos ao ato de investigá-los.

Observar e certificar processos de projeto permite prover-se de referências contrastadas e verificadas por si mesmas, por nossos problemas e inquietudes, o que resulta em aumentar a consciência do ato de projetar, e ajuda a estabelecer a escala de hierarquia de valores do projeto ao permitir ver como trabalham juntos diferentes elementos e circunstâncias, e reconhecer como se fazem necessárias entre si.

Assim, se desenvolve a capacidade de juízo sobre a arquitetura e se aprende a reconhecer e verificar os critérios de ordem e concepção dos melhores projetos.

A partir das ferramentas conceituais e da documentação obtidas sobre o Sanatório de Curicica, foi iniciada a análise do edifício resultante e do que está materializado em papel, e desta forma o redesenho foi utilizado como um mecanismo para análise do processo de projeto do autor, Sergio Bernardes.

Como não obtivemos os desenhos originais em escala compatível para a sua melhor compreensão, esta análise foi realizada a partir de levantamento *in loco* do objeto construído, fotografias de arquivos e atuais, bem como imagens do modelo desenvolvido pela CNCT e de uma planta de implantação de 1999, em arquivo Autocad (Figura 2), digitalizada e redesenhada pela pesquisa Lugares de Memória da Saúde a partir de original em papel.

Figura 2: Digitalização da implantação do Sanatório de Curicica, a partir da planta de 1999
Fonte: Acervo Lablugares – Proarq/ UFRJ

No primeiro momento, a fim de estudarmos a possibilidade da existência de um sistema modular, partimos de uma menor parcela do projeto, em que foram detalhadamente levantadas todas as características e dimensões dos pavilhões B e C, de enfermaria do hospital, em destaque na Figura 3, que tiveram sua visita permitida pelo hospital pelo fato de que não haviam pacientes alocados e riscos de contágio.

Percebemos em visitas anteriores, assim como no desenho, a presença da repetição destes pavilhões estudados, entremeados por pátios, possuindo, aparentemente, as mesmas dimensões entre si. A partir do levantamento concluído, buscou-se entender a possibilidade da existência de um grid original e das modulações presentes na estrutura e nos demais detalhes da edificação, o que interferiria no desenho, e, conseqüentemente, no entendimento deste projeto. Para isto, foi feito primeiramente o redesenho desse trecho do projeto.

Figura 3: Implantação de 1999 do Sanatório de Curicica - Destaque para os pavilhões de atendimento (B e C) analisados.

Produção: Michael Morouco e Thaysa Malaquias, 2018. Acervo Lablugares – Proarq/ UFRJ.

Em seguida, é realizado um estudo da malha estrutural e dos elementos de composição arquitetônica. Dentre tentativas de modulações diferentes, foi constatada que a grelha desenvolvida a partir de um módulo de 1,20 por 1,20 metros, se encaixaria nas medidas da malha estrutural da edificação, se articulando também com as proporções de suas compartimentações internas, que acompanham as dimensões dos vãos estruturais. Nas medidas atuais, encontradas a partir do levantamento do projeto executado nos pavilhões

Com tudo isso, foi possível expandir a modulação para os demais pavilhões do projeto, levando em consideração que os pavilhões de enfermarias foram o ponto de partida original para o estudo da modulação empregada em todo o conjunto (Figura 6 e 7). Pudemos constatar este dado segundo a Revista Brasileira de Tuberculose (1951):

Sendo o Conjunto Sanatorial de Curicica formado de pavilhões de dimensões moduladas, nos foi possível com referência aos pavilhões de enfermarias de acamados, ambulantes e enfermarias especiais, estudas o lançamento de uma estrutura promoldada¹ de concreto armado, que uma vez executada, pelos resultados da economia de tempo e material, impôs-se vantajosa e acertada. (p.210)

Assim, o objetivo de uma construção ágil e econômica resultou em uma padronização e standardização dos elementos construtivos, com o uso da pré-fabricação in loco. Anos depois, o Sanatório de Sancho, construído em Recife, em 1956, teve seu projeto de expansão elaborado a partir da adaptação do Sanatório de Curicica², baseando-se nos mesmos pavilhões de enfermarias, assim como na utilização das mesmas peças e métodos construtivos adotados, de maneira a seguir a proposta da CNCT de standardização dos complexos sanatoriais. Na Figura 8 temos o desenho resultante dessa adaptação.

Figura 6: Implantação de 1951 do Sanatório de Curicica - Destaque para os pavilhões de enfermaria redesenhados

Produção: Michael Morouco e Thaysa Malaquias, 2018. Acervo Lablugares – Proarq/ UFRJ.

¹ A palavra “promoldadas”, conforme está escrito no documento, quer dizer “pré-moldadas”.

² Segundo relatório da CNCT, 1950. Fonte: Acervo Raphael de Paula Souza, DAD- Fiocruz. Pasta RP-GI-AI-01.v.6

Figura 7: Desenho correspondente aos pavilhões de atendimento do Sanatório de Curicica (não original)
Fonte: BITTENCOURT, 2000, p.143

Figura 8: Projeto do Sanatório de Sancho (Sem escala)
Fonte: BITTENCOURT, 2000, p.122

Tendo em consideração que a standardização partiu do setor de tratamento, o redesenho do Sanatório de Curicica foi feito a partir do mesmo ponto de partida escolhido pelo arquiteto, para que assim, fosse possível a compreensão da modulação adotada e de seus desdobramentos ao longo desse processo de se refazer o projeto. Na Figura 9, temos mapeado os pavilhões que foram redesenhados seguindo a modulação de 1,20 metros, e com base no desenho não original dos pavilhões de atendimento obtido na dissertação de Tania Bittencourt (2002).

Figura 9: Desenho da área de tratamento com modulação (em azul)
Produção: Thaysa Malaquias, 2018.

Racionalização formal e construtiva

Conforme os passos de Sergio Bernardes, a pesquisa propõe em seguida o redesenho de todo o conjunto sanatorial, em específico, sua implantação, sendo realizado a partir da modulação que permitiu compreender o arranjo dos pavilhões e também de seus fluxos. Posteriormente, foi realizado o desenho da implantação de todo o conjunto sanatorial (Figura 10). Ao longo do processo do redesenho, notou-se possível o alinhamento de todos os pavilhões por meio do agrupamento dos módulos de 1,20, expandindo esse módulo também para a área de alojamentos, que atualmente abriga o Centro de Referência Professor Hélio Fraga (CRPHF).

Figura 10: Redesenho de implantação à partir da modulação.
Produção: Thaysa Malaquias, 2018.

Outro aspecto importante foi o quanto esse ordenamento modular também definiu as circulações e as conexões entre esses blocos, de forma que a diagramação do desenho mostra-se condizente com o que se espera de uma arquitetura racionalizada, um preceito da arquitetura moderna e que, apesar do objetivo de padronização, essa modulação permitiu flexibilidade e adaptabilidade do projeto à mudança dos programas arquitetônicos sofridos ao longo do tempo. Com isto, compreendeu-se melhor a respeito do caráter de permanência e adaptabilidade dessa obra que, como vimos anteriormente, ainda que feita para ser temporária, abriga novas e antigas funções até os dias de hoje. Esta é uma importante característica do arquiteto e de sua metodologia, como descreve Monica Pacciello Viera (2006, p.14):

A partir de sua metodologia, aliou a arte ao conforto, à interpretação do usuário e à integração com o entorno. Aproveitou-se das imensas possibilidades das técnicas e dos materiais, creditando a esses últimos, valor por suas qualidades inerentes. Dessa forma, Bernardes desenvolveu no Brasil uma arquitetura com caráter de permanência, que apesar de racionalista em sua geometria e modulação, se desdobrava em formas articuladas e abertas, resultando em programas versáteis, bem adaptados ao usuário e à paisagem.

Sobre a aplicação dos materiais e suas tecnologias, segundo o próprio autor (1989, p.52 Apud VIERA, 2006, p.16), “não pode haver pensamento arquitetônico, espacial, sem pensamento estrutural”. Isso explica o porquê de seus projetos arquitetônicos estarem sempre de acordo e pensados em conjunto com seus métodos construtivos e o emprego dos materiais de construção.

A seguir, analisamos os eixos de simetria e a articulação dos blocos a partir deles. Há uma coexistência da assimetria e simetria nos projetos de arquitetura moderna que tinha como objetivo atingir um equilíbrio das formas, conciliando a pureza resultante da simetria e a dinâmica da assimetria entre as partes articuladas do projeto. Antes de tudo é importante ressaltar que esse modo de composição não é uma invenção da arquitetura moderna, mas sim teve suas origens no estudo dos diagramas de Jean-Nicolas Louis Durand (Figura 11), que consiste numa extensa combinação de módulos, tanto em planta, quanto em elevações,

que simplifica e decompõe as complexas formas de diferentes tipos de edificações, introduzindo assim um novo método de representação do projeto de arquitetura.

Figura 11: Diagramas de Durand.

Fonte: <http://projectivecities.aaschool.ac.uk/type-vs-typology/durand>

Reyner Banham (1979) descreve que, na concepção de Julien Guadet, influenciado pelo método de Durand, a composição era inerente ao ato de projetar, sendo essencial que a organização espacial e a articulação dos elementos funcionais e estruturais fossem convencionadas previamente a partir do estudo do programa e pelas propriedades dos materiais a serem empregados no projeto, resultando em volumes racionalizados em função da configuração do edifício como um todo. A partir disso, percebemos que, as simetrias, tanto verticais, quanto horizontais empregadas entre os pavilhões, facilitaram na reprodução de um desenho não só funcional, mas também definindo hierarquias de composição dessas formas, aliadas à presença de elementos assimétricos na composição, que ajudam a alcançar uma espécie de equilíbrio e proporções dinâmicas, resultando numa plasticidade racionalista e numa pureza geométrica. Elucidando esta questão, Ana Paula Gonçalves Pontes (2004, p. 50) faz uma análise que compreende a relação entre esse tipo de composição e a influência e congruência com os ideários de Durand e Guadet na metodologia de projeto dos arquitetos modernos.

Não deixa de ser paradoxal que em muitos dos edifícios modernos, inclusive nos que serviram de bandeira para o “funcionalismo”, a simetria foi um recurso perseguido por si só, independente da imposição de necessidades externas de qualquer natureza⁴. Nesse ponto, não há contradição com o método projetual elaborado por Durand no início do século XIX – com partes articuladas de acordo com uma simetria bilateral mais flexível –, que chegara a arquitetos modernos como Le Corbusier e Lucio Costa por meio dos ensinamentos do professor acadêmico Julien Guadet. Na linguagem moderna, o método de elementarização compositiva, aliado ao “equilíbrio assimétrico” é capaz de incorporar a simetria e a regularidade ao “purificar” os blocos das diversidades funcionais, tornando compatível o dinamismo formal moderno com o sentido tradicional de regularidade.

A marcação experimental da modulação no redesenho permitiu a confirmação de uma malha estrutural pensada para todo o conjunto e não apenas pavilhão por pavilhão, estando também totalmente alinhada aos módulos, desde os pequenos detalhes até o conjunto como um todo. Ademais, de acordo com a concepção de Guadet em relação aos materiais empregados, ao se pensar a volumetria e os elementos estruturais e funcionais, desde a sua concepção até o programa arquitetônico, permite uma maior praticidade na sua elaboração e montagem. O projeto adequa-se e segue a lógica do método construtivo de peças pré-moldadas, permitindo dimensionamentos padrões na medida em que os vãos são padronizados e alinhados entre si. Essa concepção viria a ser conivente com os ideais de racionalização da arquitetura moderna, que relacionam a articulação volumétrica ao funcional, abstração e simplificação das formas.

Assim, voltando ao projeto do sanatório, especificamente ao desenho mais detalhado realizado dos pavilhões de atendimento, que foram relatados como matriz da racionalização e articulação do projeto, pudemos compreender questões compositivas que podem confirmar essa afirmação. Primeiramente, identificamos e analisamos os eixos de simetria (cor rosa) entre os pavilhões (Figura 12).

Figura 12: Eixos de simetria entre bloco dos pavilhões.
Produção: Thaysa Malaquias, 2018.

Isso foi possível de ser observado na marcação dos pilares dentro da malha estrutural, resultantes da composição dos módulos detectados anteriormente. A seguir, fizemos as marcações destes pilares (vermelho) e dos eixos estruturais, como podemos ver na Figura 13. Tais figuras mostram um alinhamento de toda a estrutura do conjunto de pavilhões de atendimento articulados como uma estrutura única, ainda que sejam blocos independentes. É possível perceber no desenho a existência de eixos (laranja), que atravessam todos os pavilhões, alinhando toda a malha estrutural, principalmente no sentido horizontal da

composição que, possivelmente, foi reproduzido nos demais pavilhões do complexo sanatorial, com base no conhecimento obtido a partir da Figura 10.

Figura 13: Malha e eixos estruturais do trecho das enfermarias.
Produção: Thaysa Malaquias, 2018.

A modulação certamente foi também pensada em função da otimização da produção dos elementos estruturais pré-moldados, assim como para sua replicação tanto na obra original em Curicica, quanto em Sancho. Sendo assim, podemos dizer que a implementação de um sistema modular estrutural foi essencial para a reprodução padronizada dessa tipologia pavilhonar em ambos os sanatórios da Campanha Nacional Contra Tuberculose (CNCT), cumprindo com eficiência as suas premissas técnicas.

Este estudo nos permitiu visualizar uma metodologia de projeto do arquiteto Sergio Bernardes que levou em consideração os mínimos detalhes construtivos, uma vez que o módulo pode ser inserido desde as menores áreas compartimentadas, até mesmo nos desenhos de fachadas e cortes, e, por fim, na sua implantação.

Dados da obra e pré-moldados: aliança entre projeto e construção

Observamos que segundo Renato Gama-Rosa Costa (2011), buscava-se, para a construção dos sanatórios da campanha, construções de linhas modernas, modestas e duradouras, em lugar do "luxo de duração efêmera" (MONTEIRO Apud COSTA, 2011). A tipologia pavilhonar de sanatórios como o de Curicica e de Sancho, baseava-se na ideia de construir hospitais no "sistema padrão-progressivo-flexível",

(...) segundo podemos apreender do estudo de Monteiro: construção de racionalidade e sistema de construção pré-fabricada, com solução funcionalista de princípios corbusianos - ênfase na utilidade do edifício e da técnica -, respondendo às exigências mecânicas da sociedade industrial e as de construção padronizada e anônima. (COSTA, 2011, p.62)

Com o intuito de atender às recomendações técnicas previstas, como agilidade e economia das construções, Bernardes implantou um sistema construtivo de pré-moldados de concreto in loco, para o qual foram confeccionadas 164 placas pré-moldadas de concreto para as divisões de sanitários e 7.896 unidades de “cobogó”, preparadas em apenas 207 dias de trabalho, com o trabalho de apenas dois operários, um oficial e um servente. A obra teve uma duração total de 14 meses, sendo o custo por leito de 33 mil cruzeiros, considerado mais barato que o custo do Hospital dos Servidores. A obra pelo seu sistema construtivo, bem como pelo seu caráter racionalista e econômico, foi inovadora e de grande pioneirismo.

Tais atributos foram, inclusive, exaltados nos noticiários da época, como podemos ver a seguir, no trecho de uma matéria do Jornal “A Noite”:

Numa rápida visita às obras, o jornalista pôde observar que não há, naquelas construções, o luxo supérfluo e oneroso. Tudo muito simples, demonstrando eficiência e facilidade de manejo. Apenas dois prédios possuem dois andares, sendo que o resto, disperso em uma área de 26 mil metros quadrados, apresenta-se em construção de um só andar com belo e inédito aspecto. A disposição do telhado, por exemplo, idealizado pelo engenheiro-arquiteto Sergio Bernardes, que foi o autor do projeto. Na verdade, o telhado foge às concepções clássicas. (...) O tipo de construção, de concreto pré-moldado, por sua vez, também digno de ser registrado, uma vez que é a primeira vez que se usa o mesmo em obras de tal envergadura na América do Sul inteira. O cálculo do concreto esteve a cargo do engenheiro Julio Coacy Pereira, atual chefe do Setor de Engenharia da Campanha Nacional Contra Tuberculose (1951, p.3)

Após toda essa análise dos dados históricos de sua construção, bem como a análise de projeto e do estado atual do hospital, permitimo-nos dizer que o arquiteto Sergio Bernardes valeu-se de uma metodologia projetual que seguiu os preceitos da arquitetura moderna de sua época, desde a procura de um desenho padronizado, racionalizado, permitindo, graças ao sistema modular, economia em tempo de execução e financeira, facilitando a execução das peças pré-moldadas, seguindo um padrão rígido e eficiente de standardização. Ainda que não haja muitos registros que relatem os benefícios de uma aliança entre o método projetual e construtivo adotados, tornou-se possível a sua percepção por meio das análises realizadas nesta pesquisa.

A seguir, trazemos registros fotográficos da obra tanto do Sanatório de Curicica, quanto do Sanatório de Sancho (Figuras 14 a 20), havendo um registro maior da obra do segundo, sobre a qual encontramos uma maior quantidade de fotos. Tais imagens demonstram como foram feitas as montagens e encaixes das peças pré-moldadas pertencentes à parte do conjunto adaptado de enfermarias dos referidos conjuntos sanatoriais.

Percebemos nas fotografias de ambas as obras que as peças e suas fases de montagem são iguais, começando pela colocação da laje e de todos os pilares dos pavilhões (Figuras 14 e 15). Após isto, o içamento para colocação das vigas (Figuras 15, 16 e 17), em sequência as peças da laje, calha e telhado (Figura 18) e, por fim, as alvenarias (Figuras 19 e 20).

Figura 14: Fotografia da Obra do Sanatório de Curicica.
Fonte: Acervo Raphael de Paula Souza, DAD-Fiocruz.

Figura 15: Fotografia da Obra do Sanatório de Curicica.
Fonte: Acervo Raphael de Paula Souza, DAD-Fiocruz.

Figuras 16, 17 e 18: Fotografias da colocação de vigas e cobertura no Sanatório de Sancho.
Fonte: Acervo Raphael de Paula Souza, DAD-Fiocruz.

Figuras 19 e 20: Fotografias da obra do Sanatório de Sancho – colocação de alvenaria.
Fonte: Acervo Raphael de Paula Souza, DAD-Fiocruz.

O valor simbólico do Sanatório de Curicica, o grandioso pela imprensa.

O Sanatório de Curicica é um marco e documento, tanto para história do tratamento da tuberculose no Brasil, como também de uma forma de se fazer arquitetura, aliando os preceitos oriundos das vanguardas artísticas do início do século XX, como a racionalização projetual e construtiva. Seu programa arquitetônico seguiu as premissas técnicas propostas pela SNT, cujas recomendações gerais seguiam o estudo e a padronização da construção de sanatórios e dispensários tipo “Campanha”, pois se previa que a doença estaria erradicada em alguns anos: racionalização projetual e construtiva, eficiência, baixo custo e manutenção econômica, sem que perdessem suas qualidades técnicas e funcionais (NASCIMENTO et al, 2002).

O complexo hospitalar, que possuía uma extensa área de aproximadamente 25.000 m², é composto, como relatado anteriormente, de edifícios com características modernas, desenhados segundo princípios de modulação, idealizados para serem construídos por meio de processos construtivos standardizados. Foi concebido e construído em sistema pavilhonar, interligado por distintas circulações horizontais, sendo esta tipologia considerada ideal para o tratamento da tuberculose pulmonar, devido sua capacidade de promover uma maior ventilação e arejamento. Baseava-se na ideia, segundo Renato Gama-Rosa Costa, de se construir hospitais essa tipologia em um ‘sistema padrão-progressivo-flexível’, como solução funcionalista racional, de princípios corbusianos, com ênfase na utilidade do edifício e da técnica, em resposta às exigências mecânicas da sociedade industrial, de construção anônima e padronizada (COSTA, 2011).

Ressaltamos aqui neste trabalho a importância que o Sanatório de Curicica tem enquanto marco da arquitetura moderna de saúde tanto no ensino, como no campo profissional e para a medicina enquanto expressão de uma forma de tratamento, sobretudo no contexto do evento histórico que foi a luta contra uma doença a nível nacional, apresentando aqui o resultado de uma busca de material de arquivos que corroboram para esta afirmativa.

Sendo assim, com base nessas considerações, há de compreender-se que, na valorização dessas edificações, especialmente no que se refere ao objeto de estudo o Sanatório de Curicica, há um valor simbólico intencionado na própria edificação, valor de rememoração (Riegl, 1987), de compreensão da época do tratamento da tuberculose em todo país, sendo este um marco do que foi a inovação tecnológica, segundo noticiários (Figuras 21, 22, 23 e 24), que relatavam seu pioneirismo na construção com concreto pré-moldado e por seguir as últimas tendências da arquitetura, sua monumentalidade de ser o maior da América do Sul e relatado como um dos maiores conjuntos hospitalares do país³ pela imprensa.

Os jornais apontavam-no como uma “novidade” estética, construtiva, tecnológica, como um empreendimento que resolveria a situação da enfermidade. Considerado “Grande em tudo”,

³ A nota (Figura 21) diz: “Será inaugurado hoje, às 9 horas, no quilômetro 11 da Estrada dos Bandeirantes, em Jacarepaguá, o Conjunto Sanatorial de Curicica, construído pela Campanha Nacional contra a Tuberculose. Terá capacidade para 1.432 leitos e, além de tratamento especializado, virá proporcionar recursos para a reabilitação profissional dos tuberculosos curados. É um conjunto de edificações que ocupa a área total de construção de 26.000 metros quadrados, obedecendo às modernas tendências da arquitetura. O tipo da obra, em concreto pré-moldado, foi usado pela primeira vez no continente sul-americano, permitindo considerável economia em tempo e em dinheiro. O ato será presidido pelo chefe do governo, que se fará acompanhar pelo ministros de Estado, parlamentares, autoridades sanitárias federais e convidados”.

“Centro avançado de aparelhagem completa”, um “Marco de luz no combate à peste branca no Brasil”, como vemos nas figuras de reportagens dos periódicos da época de seu auge.

O Sanatório de Curicica pode ser considerado também como um registro de uma atuação de um campo profissional, dos arquitetos modernos, sendo um exemplar desse tipo de edificação, devendo ser preservado a fim de passar essas memórias para as futuras gerações.

Figuras 21 E 22: Matéria do Jornal “A noite”, de novembro de 1950, sobre o andamento da obra, perto de sua conclusão, relatado como um dos maiores conjuntos hospitalares do país e respectivamente, a matéria de sua inauguração pelo mesmo jornal em 1951.

Fonte: Hemeroteca BNDigital

Figuras 23 e 24: Revista “A Ilustração Brasileira”, 1953 e Reportagem dos 10 anos da construção do Sanatório de Curicica, pelo Jornal “Luta democrática”, em 1962.

Fonte: Hemeroteca BNDigital

Considerações finais

Ressaltamos aqui neste trabalho a importância que o Sanatório de Curicica tem enquanto marco da arquitetura moderna de saúde tanto no ensino, como no campo profissional e para a medicina enquanto expressão de uma forma de tratamento, sobretudo no contexto do evento histórico que foi a luta contra uma doença a nível nacional, apresentando aqui o resultado de uma busca de material de arquivos que corroboram para esta afirmativa.

O redesenho torna-se, para esse tipo de investigação, importante não apenas como uma ferramenta de análise, mas também como um cadastro da edificação, sendo uma documentação resultante desse processo que “revela momentos da história da arquitetura moderna e as decisões projetuais tomadas pelo arquiteto” (SCOPEL; MOTTA, 2016, p.3). Assim, segundo Mario Mendonça de Oliveira (2008):

A execução do cadastro de um edifício ou de qualquer outro bem cultural transcende a simples atividade de levantamento de sua documentação, como se verá a seguir. Significa antes uma ação que se confunde com a própria preservação da memória, pois é capaz de conservar não só a imagem e a história do patrimônio constituído, como também daquele, infelizmente, fadado ao desaparecimento. (OLIVEIRA, op.cit, p.7)

É importante ressaltar que, para esta recomposição da edificação como documento, é necessário um conhecimento prévio por meio de dados primários por meio de quaisquer registros precedentes da edificação e de seu autor, coletando dados que nos forneçam não só informações sobre o seu estado íntegro, mas também que permitam uma contextualização da obra. O redesenho é um complemento para uma descrição detalhada sobre a obra, o que apenas os desenhos originais não poderiam fornecer.

O uso da modulação, descoberta por meio do redesenho tem um importante papel para o desenvolvimento de um projeto de sanatório standardizado e padronizado, facilitando a elaboração de seus elementos arquitetônicos e construtivos pré-fabricados, atendendo as principais exigências da CNCT. Recentemente, em seu manual para a elaboração de projetos de internações hospitalares, o arquiteto Mario Ferrer, atuante no campo da arquitetura para a saúde, indica que para facilitar o projeto e racionalizar o uso de materiais é preciso escolher uma modulação estrutural desde o início de seu planejamento. Afirma o autor: “Normalmente a modulação utilizada no planejamento hospitalar é de 1,20m e o submúltiplo de 0,30m, adotando-se a malha de 7,20 x 7,20 entre pilares” (FERRER, 2012, p. 25).

Assim, considerando a importância dessa obra enquanto uma moderna arquitetura de saúde é pertinente fazer referência a Fernando Diniz Moreira (2011), quando o autor afirma que a arquitetura moderna é uma parte fundamental do patrimônio cultural do século XX, sendo assim necessária sua preservação para as novas gerações. Seus valores residem não apenas em sua materialidade, mas, sobretudo na forma como estes materiais foram articulados na criação do espaço. Para elucidar a questão, diz o autor:

A arquitetura moderna foi fruto de uma era marcada pelo advento da ciência, da produção em massa, das novas democracias, da

industrialização, do crescimento desmesurado das cidades, dos novos meios de transporte, de novas demandas e de novos tipos de edifícios.

Após estabelecer seu programa e suas formas essenciais nos anos 1920, a arquitetura moderna foi transplantada para regiões que não eram urbanas e industriais e que estavam longe de um processo de reforma social. Ela teve de lidar com a diversidade: diversidade de programas, de lugares e de culturas. Seus aspectos universalizantes tiveram de dialogar com heranças históricas, práticas vernaculares de construção e continuidades clássicas (MOREIRA, op.cit., p.4).

Vale também mencionar a importância histórica deste complexo hospitalar como patrimônio moderno da saúde. Por fim, em relação à importância deste tipo de pesquisa, Célia Helena Gonsales (2008) que colabora com essa afirmativa ao declarar que a investigação das concepções que dão suporte ao projeto arquitetônico das características referentes a aspectos particulares e contingentes como o programa, o lugar e a construção definem o grau de modernidade da obra e indicam sua importância dentro da história como vetor de conhecimento da disciplina de arquitetura.

Seu estudo deixa clara a importância da racionalização da arquitetura moderna e o seu legado para demais projetos arquitetônicos, sendo que o processo de projeto adotado por Bernardes confere à obra seu valor como documento do fazer arquitetônico hospitalar moderno e, como tal, deve ter preservada ao máximo suas características originais. É importante ressaltar, que, apesar de atualmente estar sendo realizado pelo município seu processo de tombamento, não se promoveu ainda quaisquer medidas quanto a sua conservação.

Atualmente, o Sanatório de Curicica passa por problemas de falta de investimento em infraestrutura e manutenção dos edifícios de seu conjunto, que foi perdendo suas características e sendo desmontando ao longo do tempo. Torna-se, então, necessário dar o devido valor ao Complexo Sanatorial e chamar a atenção do poder público para a necessidade de investimento público, com o desenvolvimento de um plano de manutenção e conservação desse patrimônio. Sobretudo, mais do que tombamento da obra, é necessário trazer sua valoração à tona diante do centenário de Sergio Bernardes, que se realiza neste ano.

Referências

AMORA, Ana M. G. Albano. O Nacional e o Moderno: a arquitetura da saúde no Estado Novo nas cidades catarinenses. Tese (doutorado) – Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano Regional Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2006

AMORA, Ana Albano. A moderna arquitetura de saúde e a cidade. In Revista IPH Nº 11 – São Paulo, Instituto de Pesquisas Hospitalares Arquiteto Jarbas Karman. Dezembro 2014.

AMORA, Ana Albano; COSTA, Renato da Gama-Rosa; MALAQUIAS, Thaysa. Sanatório de Curicica. Em perigo a obra exemplar do arquiteto Sergio Bernardes. Minha Cidade, São Paulo, ano 15, n. 173.02, Vitruvius, dez. 2014 <<<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/minhacidade/14.173/5365>>>.

BERNARDES, Kykah; CAVALCANTI, Lauro (org.). Sergio Bernardes. Rio de Janeiro: Artiva, 2010, 299 p.

BITTENCOURT, Tania Maria Mota. Peste Branca - arquitetura branca: os sanatórios de tuberculose no Brasil na primeira metade do século vinte. Dissertação (Mestrado) - Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos. 2000.

CAVALCANTI, Lauro Pereira. Sergio Bernardes: herói de uma tragédia moderna. Rio de Janeiro: Rioarte, 2004.

CAVALCANTI, Lauro. A importância de Ser(gio) Bernardes. Arqtextos, São Paulo, ano 10, n. 111.00, Vitruvius, ago. 2009

COSTA, Renato Gama-Rosa. Apontamentos para a arquitetura hospitalar no Brasil: entre o tradicional e o moderno. Hist. cienc. Saúde-Manguinhos. 2011, vol.18, pp.53-66. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-59702011000500004&lng=en&nrm=iso>.

FERRER, Mario. Manual da Arquitetura das Internações Hospitalares. Rio de Janeiro, RJ, Rio Books, 2012.

GASTÓN, Cristina; ROVIRA, Teresa. El proyecto moderno. Pautas de investigación. 1ª ed. Barcelona: Ediciones UPC, 2007.

GONSALES, Célia Helena Castro. A preservação do patrimônio moderno: Critérios e valores. Disponível em: <<http://www.ufpel.edu.br/faurb/prograu/documentos/artigo1-teoriahistoriaecritica.pdf>>

LIMA, Ana Gabriela Godinho; VIEIRA, J. L. O redesenho como instrumento de construção de conhecimento em arquitetura. Thésis - Revista da ANPARQ, v. 2, p. 34-53, 2017.

MAHFUZ, Edson da Cunha. Ensaio sobre a razão compositiva; uma investigação sobre a natureza das relações entre as partes e o todo na composição arquitetônica. Belo Horizonte: AP Cultural, 1995.

MINDLIN, Henrique E. Arquitetura Moderna no Brasil. 2ª ed. Tradução: Paulo Pedreira. Rio de Janeiro: Aeroplano Editora / IPHAN, 2000.

MIGNOT, Claude. Architecture of the 19th century. Koln: Evergreen, 1994.

MIQUELIN, Lauro C. Anatomia dos edifícios hospitalares. São Paulo: Cedas, 1992.

MOREIRA, Fernando Diniz. Os desafios postos pela conservação da arquitetura moderna. Revista CPC (USP), v. 11, p. 152-187, 2010.

NASCIMENTO, Dilene Raimundo do; COSTA, Renato da Gama-Rosa; PESSOA, Alexandre; MELLO, Estefânia Neiva de. O sanatório de Curicica. Uma obra pouco conhecida de Sérgio Bernardes. Seção Arqtextos. Disponível em: <http://www.vitruvius.com.br/arqtextos/arq026/arq026_02.as>.

OLIVEIRA, Mario Mendonça de. A documentação como ferramenta de preservação da memória. Brasília, DF: IPHAN / Programa Monumenta. 2008.

PONTES, Ana Paula Gonçalves. Diálogos silenciosos: arquitetura moderna brasileira e tradição clássica. Dissertação (Mestrado em História Social da Cultura) – Centro de Ciências Sociais, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2004.

RIEGL, Alois, El culto moderno a los monumentos: caracteres y origen. Tradução de Ana Pérez López, 1 ed. Madrid: Visor, 1987, La balsa de la Medusa.

SEGAWA, Hugo. Arquiteturas no Brasil 1900-1990. 4. ed. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2014. V. 1. 226p.

SEGRE, Roberto. Hospitais. Arquitetura da linha da sombra. Reflexão acerca do papel da arquitetura hospitalar na história mundial. Resenhas Online, São Paulo, n.12.134.02, Vitruvius, fev.2013 <<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/resenhasonline/12.134/4607>>

SCOPEL, V; MOTTA, J. Redesenhos em análise: a Casa do Brasil. IV Enanparq - Encontro da

13º Seminário
do_co|mo|mo_
brasil

Salvador – BA
7 a 10 de outubro de 2019

Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo - O redesenho como prática de pesquisa histórica em arquitetura. Porto Alegre, 2016

VÁZQUEZ RAMOS, Fernando Guillermo. Redesenho: Conceitos gerais para compreender uma prática de pesquisa histórica em arquitetura. *Arquitextos*, São Paulo, ano 17, n.195.09, Vitruvius, ago. 2016 <<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/17.195/6181>>.

VIEIRA, Monica Paciello. Sergio Bernardes: arquitetura como experimentação. Dissertação (mestrado em Arquitetura) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Programa de Pós-Graduação em Arquitetura, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2006.

XAVIER, Alberto (Org.). Depoimento de uma geração. *Arquitetura moderna brasileira*. São Paulo: Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura, Fundação Vilanova Artigas, Pini, 1987.

ZEIN, Ruth Verde. Há que se ir às coisas. In: ROCHA-PEIXOTO, Gustavo (Orgs.). *Leituras em teoria da arquitetura 3: objetos*. Rio de Janeiro: Rio Books, 2012. p.204-236.

ZEIN, Ruth Verde. Quando documentar não é suficiente: obras, datas, reflexões e construções teóricas. *Archdaily*, 2012. <<http://www.archdaily.com.br/br/01-84215/quando-documentar-nao-esuficiente-obras-datas-reflexoes-e-construcoes-teoricasslash-ruth-verde-zein>>.